

РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

Закирова Умида Махамадаминовна

Самостоятельный соискатель

Ташкентского государственного экономического университета

Доктор философии экономических наук (PhD)

E-mail: Umida123655@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580856>

Аннотация. Данная статья посвящена глубокому и комплексному изучению влияния сельского хозяйства Узбекистана на экономическую стабильность. Сельское хозяйство Узбекистана играет важную роль в обеспечении продовольствием, благосостоянии населения и экономическом росте страны, что необходимо для создания здоровой экономической среды. В исследовании оцениваются показатели урожайности, прибыли и рентабельности с помощью статистического анализа, который также направлен на выявление причин нестабильности в сельском хозяйстве. Данное исследование предоставляет важную информацию для определения путей дальнейшего укрепления и развития сельскохозяйственной системы Узбекистана, определяет стратегические направления обеспечения экономической стабильности. Ожидается, что результаты исследования станут полезным ресурсом в процессе принятия решений в области государственной политики и сельского хозяйства.

Ключевые слова: Сельское хозяйство Узбекистана, экономическая стабильность, статистический анализ, продовольственное снабжение, урожайность, прибыль, рентабельность, развитие сельского хозяйства, экономический рост, причины нестабильности, эффективное использование ресурсов, сельскохозяйственная политика, благосостояние населения, аграрная экономика, экономика страны.

Введение

Сельское хозяйство Узбекистана оказывает большое влияние на экономическую стабильность, поскольку играет важную роль в обеспечении продовольствием, благосостоянии населения и экономическом росте. Показатели статистического анализа помогают оценить урожайность, прибыль и рентабельность и позволяют выявить нестабильность в сельском хозяйстве.

Устойчивый экономический рост - это экономический рост, который может поддерживаться на стабильном уровне в течение длительного периода времени. Это понятие возникло в 1970-1980-е годы на фоне

проблем развития общества и науки, ограниченности природных ресурсов и признания мировым сообществом экологической ситуации. Достижение устойчивого развития - одна из самых насущных проблем, стоящих перед всеми странами мира. Основная цель устойчивого социально-экономического роста - обеспечить восстановление экономики с учетом интересов будущих поколений и в то же время сохранить ресурсную базу и окружающую среду.

Сегодня сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Узбекистана. Он не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и способствует созданию рабочих мест, поддержанию социальной стабильности в сельских районах и экономическому росту. Разделение на отрасли сельского хозяйства (хлопководство, земледелие, животноводство и др.) может дать представление об их территориальном и экономическом значении.

Анализ литературы и методология

Сельское хозяйство Узбекистана является важным фактором, влияющим на экономическую стабильность. В сельскохозяйственных организациях наблюдается нестабильность в уровне прибыли и рентабельности, что может негативно сказаться и на других отраслях экономики. Для устойчивого развития сельского хозяйства в условиях свободной рыночной экономики необходимо внедрение различных систем и методов ведения хозяйства.

Сегодня сельскохозяйственный сектор составляет около 30% ВВП нашей страны. В аграрной отрасли 4 млн. около тысячи человек работают рабочими-слугами. Кроме того, учитывая, что половина наших соотечественников проживает в сельской местности, проводимые революционные реформы на пути развития отрасли должны быть оценены как важная реальность, затрагивающая общество. Аграрный сектор является одной из важнейших отраслей экономики Узбекистана и служит источником сырья для пищевой, перерабатывающей промышленности и сферы услуг, а также обеспечивает стабильность экспортного потенциала Узбекистана во внешнеторговых процессах. В аграрном секторе, который является настоящим "драйвером" экономики в нашей стране, занято около 27% рабочей силы в экономике.

Сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность имеют огромное значение для экономики и благосостояния населения Узбекистана. На долю сельского хозяйства приходится более трети

валового внутреннего дохода страны. В отрасли занято более 3,5 млн. человек, а доходы от реализации сельскохозяйственной продукции за рубеж составляют до 25% от общего объема экспортных доходов Узбекистана. Однако сельскохозяйственный сектор производства продуктов питания является экономическим центром многих деревень и небольших городов по всей стране, поскольку в этих местах нет других альтернативных источников дохода, кроме сельского хозяйства.

В результате проведенных исследований было отмечено, что, несмотря на крупные государственные субсидии и кредитные средства, выделяемые аграрной системе Республики Узбекистан, работы по решению проблем данной сферы ведутся недостаточно, необходимо повышение роли и значимости малого и частного предпринимательства в аграрном секторе, а также инновационный подход в развитии этого сектора.

Узбекистан известен иностранцам своими соседними городами, расположенными вдоль Великого Шелкового пути и конечно же, своим хлопком, фруктами и овощами. По этой причине ожидается, что дальнейшее развитие сектора сельскохозяйственного производства продуктов питания принесет стране еще большую пользу в будущем.

Обсуждение

Сегодня сельское хозяйство Узбекистана является важным фактором, влияющим на экономическую стабильность. В сельскохозяйственных организациях наблюдается нестабильность в уровне прибыли и рентабельности, что может негативно сказаться и на других отраслях экономики. Для устойчивого развития сельского хозяйства в условиях свободной рыночной экономики необходимо внедрение различных систем и методов ведения хозяйства.

Для развития аграрной отрасли в Узбекистане на протяжении многих лет проводятся масштабные реформы. Результатом этих реформ можно назвать изменения, наблюдаемые в основных показателях сельского хозяйства. Как известно, в последние годы в нашей стране наблюдаются очень высокие показатели экономического роста. В частности, по итогам прошлого года объем ВВП нашей страны в текущих ценах составил 1 066 569,0 млрд. сумм., что вырос на 6,0% по сравнению с 2022 годом.

Заключение

На основании проведенного анализа сельское хозяйство Узбекистана является важным фактором экономической стабильности страны.

Нестабильность уровней прибыли и рентабельности, наблюдаемая в сельскохозяйственных организациях, может негативно сказаться на других секторах экономики, что приведет к дисбалансу общественного благосостояния.

Для устойчивого развития сельского хозяйства в условиях свободной рыночной экономики необходимо внедрение эффективных систем хозяйствования и инновационных методов. Это способствует внедрению процессов, повышению конкурентоспособности в сельскохозяйственном секторе, оптимизации использования ресурсов и обеспечению финансовой стабильности.

В результате ожидается, что развитие сельского хозяйства будет способствовать обеспечению экономической стабильности и сыграет важную роль в общем развитии экономики Узбекистана. Поэтому активное внедрение реформ и стратегий в области сельского хозяйства является ключевым шагом на пути к достижению экономической стабильности.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi» – Постановление PF-5853. www.lex.uz
2. http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/economicgovernance/Improving_Productive_and_Export_Potential/un_uzb_Improving_Productive_%20and_Export%20Potential.pdf
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi» Постановление PF-60. www.lex.uz
4. А.А. О'rinov «Qishloq xo'jaligi tarmog'i O'zbekiston iqtisodiyotining drayveri» International scientific-practical conference actual issues of agricultural development: problems and Solutions. JUNE 6-7, 2023.
5. В. Utanov «Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari faoliyatini samaradorligini ifodalovchi integral ko'rsatkichlar» //O'zbekiston statistika axborotnomasi научный электронный журнал, 2019 год №1.
6. N. Xushmatov, T. Fayzullayeva «Qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish asoslari» // Экономика и класс собственников. – Toshkent, 2004. №1. – В. 46.

7. A.I. Abdullayev «Qishloq xo'jaligi tarmoqlarida eksport salohiyatini oshirishda agroklasterning o'rnini va ahamiyati» Central Asian academic journal of scientific research. Issue - 5, 2022.
8. X.D. Xo'jaqulov «Agrar sohada ishlab chiqarish jarayonlarining xo'jalik yuritish shakllari bo'yicha statistik tahlili» //Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar научный электронный журнал, 2014, №3.
9. Шадиев Т.Ш. Экономические модели развития сельского хозяйства. – Т.: Fan, 1986. – 168 стр.
10. D.I. Ruzmetov «O'zbekistonda agrar sektor tarkibi va rivojlanish tamoillari» "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" научный электронный журнал. № 6, noyabr-dekabr, 2021 год. 172-180 стр.
11. Q.G'. Berdiqulov «Qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishni statistik tahlili» //O'zbekiston statistik axborotnomasi научный электронный журнал, 2021 год, №1.
12. Анищенко А.Н. «Умное» сельское хозяйство как перспективный вектор роста аграрного сектора экономики России //Продовольственная политика и безопасность. – 2019. – Том 6. – № 2. – С. 97-108 стр.
13. Калинин Н.В. Стратегия развития аграрного сектора экономики Украины: существует ли она? эффективна экономика № 10, 2013.